

ENTRE A TERRA E A ÁGUA: O barro como operador simbólico da paisagem cultural

BETWEEN EARTH AND WATER: Clay as a symbolic operator of cultural landscape

ASSIS, GUSTAVO DE. (1)

1. Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

Hangar III, FCT NOVA.

guteoassis@gmail.com

EIXO TEMÁTICO: Paisagem Cultural: um conceito em discussão e suas tipologias.

RESUMO

A centralidade da dimensão visível na compreensão da paisagem cultural tende a obscurecer as relações simbólicas e relacionais que também a constituem. Este artigo propõe tomar o barro como operador simbólico da paisagem cultural, explorando sua condição liminar entre terra e água como fio condutor de uma análise voltada a formas de patrimônio que escapam aos regimes de visibilidade, com o objetivo de repensar a paisagem para além de sua fixação em formas visíveis e duráveis. O artigo articula uma abordagem qualitativa de caráter ensaístico, mobilizando análise de obras literárias, práticas artísticas e referenciais teóricos como modos de acesso a dimensões sensíveis e relacionais da paisagem. A partir do pensamento de Ingold e de Bispo dos Santos, propõe-se que habitar a paisagem é participar de sua formação. Em diálogo com Evaristo e Vieira Junior, examina-se como a materialidade do território pode inscrever pertencimento, ser negada como direito ou vivida como ferida no corpo. Em seguida, o barro é articulado ao simbólico a partir da figura de Nanã, orixá da cosmologia iorubá, e ao trabalho de Tostes. A conclusão propõe que o conceito de paisagem cultural requer o reconhecimento de uma interioridade nas coisas, capaz de interpelar e devolver o olhar. Preservar uma paisagem viva, nesse sentido, não implica fixá-la em formas duráveis, mas sustentar as condições relacionais e experienciais para que siga sendo produzida, o que demanda uma reavaliação dos critérios e instrumentos de proteção do patrimônio cultural para além do registro visível e estável.

Palavras-chave: paisagem cultural; materialidade; corpo; performance; anima mundi

ABSTRACT

The centrality of the visual dimension in the understanding of cultural landscape tends to obscure the symbolic and relational connections that also constitute it. This article proposes to consider clay as a symbolic operator of cultural landscape, exploring its liminal condition between earth and water as a guiding thread for an analysis oriented toward forms of heritage that escape regimes of visibility, with the aim of rethinking landscape beyond its fixation in visible and durable forms. The article articulates a qualitative, essayistic approach, drawing on the analysis of literary works, artistic practices, and theoretical frameworks as modes of access to the sensory and relational dimensions of landscape. Drawing on the thought of Ingold and Bispo dos Santos, it is proposed that inhabiting the landscape means participating in its formation. In dialogue with Evaristo and Vieira Junior, the article examines how the materiality of territory can inscribe belonging, be denied as a right, or be experienced as a wound in the body. Clay is then articulated with the symbolic through the figure of Nanã, an orixa of Yoruba cosmology, and through the work of Tostes. The conclusion proposes that the concept of cultural landscape requires the recognition of an interiority in things, capable of addressing and returning the gaze. Preserving a living landscape, in this sense, does not mean fixing it in durable forms, but sustaining the relational and experiential conditions for it to continue being produced — which demands a reassessment of the criteria and instruments of cultural heritage protection beyond the visible and stable record.

Keywords: cultural landscape; materiality; body; performance; anima mundi

INTRODUÇÃO

A noção de paisagem cultural tem sido frequentemente compreendida como leitura histórica e territorial de formas construídas e patrimônios materiais, sobretudo no âmbito da geografia cultural e das políticas de preservação. Conforme estabelecido pela UNESCO, paisagens culturais são definidas como “obras combinadas da natureza e do homem”, expressando a evolução das sociedades humanas em interação com o meio natural (UNESCO, 2025, seq. 47). Ainda que essa definição admita, em sua tipologia associativa, inscrições fundadas em associações religiosas ou culturais mesmo na ausência de evidência material significativa, sua operacionalização permanece ancorada em processos de identificação, delimitação e gestão que privilegiam a configuração visível e legível do território.

Ocorre, porém, que essa necessidade de legibilidade tende a deixar às margens de reconhecimento formas de existência e de produção da paisagem que não se deixam catalogar, que apenas podem ser vividas. É aqui que se abre o campo no qual este artigo visa discutir.

Nesse sentido, propõe-se refletir sobre quais dimensões da paisagem cultural podem permanecer inacessíveis aos regimes de visibilidade e explorar o barro como chave para pensar aquilo que escapa ao registro concreto. Matéria situada entre terra e água, entre formação e dissolução, o barro tem a propriedade de absorver e condensar atravessamentos distintos: corporais, míticos, políticos, memoriais, sem que nenhum deles se dissolva nos demais. É essa porosidade constitutiva que o torna um operador simbólico produtivo: não uma metáfora que representa a paisagem, mas uma matéria que permite tecer relações entre campos que o discurso institucional tende a separar.

O artigo propõe, assim, a hipótese de que o barro, tomado como operador simbólico da paisagem cultural, torna legíveis dimensões corporais, relacionais e simbólicas da paisagem que escapam aos regimes de visibilidade, permitindo compreendê-la não como forma estável, mas como processo vivido.

Parte-se, para isso, do pensamento de Tim Ingold (2021, 2022), para quem a paisagem não é algo que se contempla à distância, mas um meio que nos envolve. Em diálogo com Antônio Bispo dos Santos (2023) e com reflexões em literaturas afro-diaspóricas recentes, examina-se como esse habitar pode ser vivido em regime de disputa ou sentido como ferida no próprio corpo. Em seguida, investiga-se a dimensão simbólica do barro, mobilizando a figura de Nanã, orixá dos pântanos na cosmologia iorubá (Zacharias; Silva, 2025), como operador que condensa, no plano mítico, a limitabilidade que o barro encarna no plano material. Por fim, analisa-se a performance *Passagem* (1979), de Celeida Tostes, como síntese do argumento: um gesto corporal e simbólico que, ao

adentrar o interior de um vaso de barro, espaço ao mesmo tempo visceral e cosmológico, produz uma paisagem não como configuração visível, mas como experiência vivida, situada no corpo e irrepitível.

A conclusão recorre à noção de *anima mundi*, de James Hillman (2013), para sugerir que, longe de ser povoado por objetos inertes e paisagens delimitadas por suas configurações visíveis, o mundo se constitui por um campo sensível no qual seus agentes participam ativamente da formação de sentido.

Do ponto de vista metodológico, este artigo articula uma abordagem qualitativa de caráter ensaístico (Adorno, 2003), análise de obras literárias e artísticas e de tradições religiosas, partindo do reconhecimento de que todo conhecimento é situado e de que saberes, ainda que circunscritos a certos contextos, possuem uma potência analítica capaz de iluminar questões mais amplas sobre corpo, território e memória.

HABITAR A PAISAGEM

Tim Ingold (2022) propõe uma compreensão da paisagem que se afasta de sua redução a imagem ou objeto. Para ele, a paisagem não se apresenta como algo a ser contemplado à distância, mas como um meio que nos envolve. Ao adentrar um bosque, o mundo emerge como campo de relações em contínuo entrelaçamento: árvores, solo, vento e luz manifestam-se como processos que se constituem mutuamente na experiência da paisagem.

Essa formulação desloca também a posição do sujeito. Se a paisagem não é um objeto diante de um observador, mas um meio no qual se está implicado, então conhecer a paisagem não se reduz a descrevê-la, mas exige participar de seus processos. A percepção deixa de operar como apreensão de formas acabadas e passa a constituir-se como envolvimento do nosso corpo com fluxos materiais e temporais. Nesse sentido, a paisagem é algo que se atravessa e que, ao mesmo tempo, nos atravessa em um campo dinâmico no qual matéria e experiência se co-implicam:

é na profundidade dos bosques que o mundo se abre mais completamente à nossa percepção, pois ele nos força a abandonar a ilusão à qual as pessoas altamente colocadas estão propensas, de que o mundo que habitamos se estende como um mosaico debaixo de nossos pés, com suas formas e padrões já impressos sobre o substrato físico da natureza (Ingold, 2022, p. 183).

Nesse sentido, a terra se apresenta não como conceito abstrato, mas como chão sob os nossos pés, ao delimitar onde termina o corpo, cria uma relação sensível com o meio, tornando visível a implicação entre corpo, matéria e paisagem.

Essa relação íntima com esse elemento está presente na obra de Antônio Bispo dos Santos (2023). Crescido em casas de adobe e taipa típicas do Cerrado e da Caatinga, aprendeu que construir com a terra, ao mesmo tempo que delimita o espaço da ocupação da comunidade, estabelece relações de pertencimento com a paisagem. A casa erguida em terra traz para o seu interior cores, texturas e cheiros do meio, inscrevendo-a num todo ao mesmo tempo físico e simbólico. É nesse sentido que Bispo afirma: “Você demarca a sua casa na terra, mas demarca a sua casa também nos astros, para se posicionar dentro de uma relação cosmológica” (Santos, 2023, p. 44).

Essa mesma casa de barro que, em Bispo, sustenta relações de pertencimento, em *Torto Arado*, de Itamar Vieira Junior (2020), é simultaneamente refúgio e interdição: acolhe mas proíbe que o pertencimento se fixe. Nesses contextos de precariedade fundiária das comunidades quilombolas, existe um sentimento ambíguo da casa de barro, ao mesmo tempo que estabelece uma relação com os ciclos da terra: “via como um encanto uma casa nascer da própria terra, do mesmo barro em que, se lançássemos sementes, veríamos brotar o alimento” (Vieira Junior, 2020, p. 142), as regras de interdições a ela, ditadas pelos donos da fazenda eram explícitas: “podia construir casa de barro, nada de alvenaria, nada que demarcasse o tempo de presença das famílias na terra” (Vieira Junior, 2020, p. 41).

A aparente precariedade dessas construções não resulta de limitação técnica, mas de decisão política: a casa deve desfazer-se para que o pertencimento não se consolide. E quando a casa é abandonada, o romance registra o retorno: “a parede de terra, do barro que era o chão de Água Negra, voltou a ser terra de novo” (Vieira Junior, 2020, p. 195). Esse apagamento, no entanto, não é exceção: a ausência do patrimônio quilombola, indígena e afro-diaspórico dos registros oficiais raramente é fortuita.

Como Benjamin (2022) nos lembra, todo documento de cultura é simultaneamente documento de opressão, e o que não foi registrado guarda, nesse silêncio, a memória da violência que o impediu de existir como patrimônio. Parte desse patrimônio sobrevive transmitido por narrativas, gestos corporais e práticas rituais, numa forma de existência que os instrumentos de proteção cultural, tal como operacionalizados, têm dificuldade de reconhecer.

Se, em *Torto Arado*, o barro evidencia a negação da garantia de permanência na paisagem, em *Ponciá Vicêncio*, de Conceição Evaristo (2017), ele persiste como inscrição no próprio corpo. A prática da olaria, aprendida pela protagonista ao lado da mãe se afirma como laço entre gerações, inscrição identitária e modo de estar no mundo pelo fazer manual com o barro.

Nascida em um ex-engenho de escravizados, quando Ponciá migra para a cidade e se distancia da atividade de fazer as vasilhas e esculturas de barro, ela passa a sentir isso no corpo, manifestando-se como ferida persistente: “um incômodo entre os dedos que coçava até sangrar” (Evaristo, 2017, p. 79).

Em outro momento, ao levar as mãos à água, Ponciá percebe nelas o cheiro de barro, trazendo lembranças da presença do avô. O barro, assim, transcende sua dimensão como matéria e passa a constituir uma paisagem subjetiva na personagem, à qual ela recorre diante de uma vida dura na cidade, marcada pela injustiça social e infelicidade conjugal.

Essa convocação que a terra propicia ao mundo subjetivo não se limita à ficção. Em uma oficina de construção com terra em Lisboa da qual participei, o instrutor havia recolhido amostras de diferentes solos da região na forma de terras brancas, marrons, beges, algumas com fragmentos de conchas do mar. Conversamos sobre a importância de sentir a umidade, a textura e a cor ao lidar com uma matéria-prima tão variável.

Quando ele umedeceu uma amostra de coloração avermelhada, típica dos lugares que brinquei quando criança no interior de Minas Gerais, uma colega de Guiné-Bissau e eu reconhecemos imediatamente, ao contrário do instrutor português, o cheiro característico da terra molhada da nossa terra. Foi a água que o revelou: ao constituir o barro, ela liberou o que a matéria continha, e o cheiro que se desprendeu desvelou uma paisagem não diante dos olhos, mas inscrita no corpo, feita de lembranças, afetos e experiências ligadas à origem.

Esse episódio torna perceptível como a matéria, por via sensorial, convoca camadas de memória e pertencimento, reafirmando o corpo como arquivo vivo da paisagem cultural em consonância com a perspectiva de Ingold ao dizer que “para conhecer as coisas temos de penetrá-las e depois deixar que elas cresçam dentro de nós, que se tornem uma parte do que somos” (Ingold, 2022, p. 11). É nesse nível, em que o sensível antecede a elaboração intelectual, que o simbólico encontra sua pertinência na análise de paisagens culturais: ele nomeia o que a experiência já abriu.

ENTRE A TERRA E A ÁGUA

Até aqui, o barro foi abordado como matéria relacional e como fio condutor de experiências de paisagens que não se contemplam, mas se habitam. Há algo nessa matéria que nos afeta para além de seu cheiro, de sua resistência plástica ao tato e por instaurar uma temporalidade própria na interação. Modelá-lo não se limita à obtenção de uma forma: ele abre um campo simbólico em que imagens germinam e se transformam. Nesses gestos, a interação com o barro reflete também, em escala pessoal, conteúdos coletivos e ancestrais. Inscritas na longa relação entre nós e essa

matéria úmida e escura, associada ao feminino, ao útero e à Lua, o barro carrega uma simbologia que convida à coautoria entre sujeito e mundo: “No barro, o homem cria e é criado” (Gouvêa, 2021, p. 73).

É nessa fecundidade que o simbólico emerge como algo que brota do próprio encontro entre corpo e substância. O símbolo não é propriedade da matéria nem projeção do sujeito; ele surge quando uma imagem aponta para um sentido ainda indeterminado, no qual dimensões visíveis e invisíveis se “jogam juntas” (*sympallein*), sem jamais se esgotarem (Jacobi, 2021).

Essa compreensão ressoa profundamente com o pensamento nagô, tal como descrito por Muniz Sodré (2021): nele, o ser humano não se separa da matéria nem do divino, todos partilham uma mesma substância, uma mesma condição. Modelar o barro, nessa perspectiva, não é um gesto sobre uma matéria inerte: é um reencontro entre substâncias que partilham uma mesma origem. Nesse contexto, a riqueza da cosmologia iorubá, com sua intrincada rede de significados, oferece na figura de Nanã uma nomeação simbólica particularmente potente para a condição liminar do barro, onde a presença material e a potência cosmológica se revelam inseparáveis.

Na cosmologia iorubá, Olorum é o princípio criador supremo, e os orixás são as forças que governam os domínios do mundo: as águas, os metais, a floresta, os mortos. Quando Olorum decidiu que a Terra seria habitada por novas existências, pediu a cada orixá que trouxesse matéria para modelar os corpos dos seres vivos. Muitos pegaram a lama nas mãos, mas o pranto de Nanã, senhora dos pântanos e das águas paradas, escorria pelos dedos e os fazia recuar. Foi Ikú, a morte, que pegou uma porção da lama e a levou a Olorum, que reconheceu ali a matéria-prima perfeita. Em reparação à Nanã, ficou estabelecido que a morte devolveria ao solo, a seu tempo, tudo o que dele fosse retirado para criar vida (Prandi, 2002; Zacharias; Silva, 2025).

O reino de Nanã, assim como o barro, existe entre a terra e a água. Nesse espaço transicional, a forma não é definitiva, mas parte de um ciclo contínuo de criação e dissolução. Nanã governa esse intervalo, e o que ela expõe não é apenas a impermanência, mas a primazia das relações e dos processos sobre qualquer fixação. O que esse reino revela é que o real não são as formas estáveis, mas os processos relacionais que as atravessam. A impermanência é a condição que torna possível a criação do sentido, porque ele emerge sempre na relação.

Esse aspecto encontra ressonância no que Ingold (2022), ao retomar Simondon, diz sobre o barro: ele não tem forma própria, tem a forma do encontro. Modelar o barro é reunir duas cadeias de transformação até um ponto de compatibilidade, no qual a argila pode assumir o molde e o molde pode assumir a argila. A forma emerge dessa tensão, não a precede.

Ao deslocarmos essa reflexão para a paisagem cultural, encontramos uma condição análoga: o patrimônio possui uma dimensão processual, vivida e incorporada, anterior a qualquer cristalização. No entanto, os dispositivos de reconhecimento operam sobretudo sobre formas estabilizadas, apreendendo aquilo que já adquiriu contornos definidos. Como propõe Tim Ingold, as coisas do mundo da vida “são as suas histórias, identificadas não por atributos fixos, mas pelas suas trajetórias de movimento em um campo de relações em desdobramento” (2021, p. 327), e é precisamente essa dimensão que escapa aos instrumentos de proteção.

Laurajane Smith (2023) identifica no que chama de Discurso Autorizado do Patrimônio (DAP) o mecanismo que a produz. Para Smith, “o patrimônio é mais bem conceituado como processo, prática ou atividade performativa em que o significado é continuamente feito e refeito” (2023, p. 123), sendo as coisas materiais ferramentas culturais que auxiliam essa fabricação, não o patrimônio em si. O DAP inverte essa lógica: concentra atenção em objetos esteticamente legíveis e estáveis, autorizando especialistas como seus guardiões. O paradoxo é que os próprios critérios que definem o que merece ser reconhecido como patrimônio são eles mesmos resultado de “práticas incorporadas e atos de fala que criam e recriam continuamente o significado” (2023, p. 124), ou seja, o regime que se apresenta como guardião do permanente é, ele próprio, fluido e historicamente situado. O que está em jogo, portanto, não é apenas a dificuldade de reconhecimento do patrimônio em suas dimensões não materiais, mas o regime, embora processual, que privilegia a ruína sobre o processo.

É na performance *Passagem* (1979), de Celeida Tostes, que essa escuta do processo sobre o objeto encontra sua expressão mais radical no campo das artes, e sua resposta mais concreta ao que os dispositivos institucionais não alcançam.

PASSAGEM

Celeida Tostes (1929–1995), artista plástica e ceramista carioca, é figura central na renovação da cerâmica como linguagem artística no Brasil dos anos 1970, momento em que o campo se deslocava do objeto utilitário para o gesto e do artefato para o processo. Sua prática dialoga com alguns princípios do neoconcretismo brasileiro, movimento que rompeu com o formalismo e reinscreveu a arte no mundo vivido. Inspirado na filosofia de Merleau-Ponty (1908–1961), o neoconcretismo propunha que o artista se implicasse no tempo e no espaço como dimensões que emergem da experiência, não destacadas dela. Há na obra de Celeida, além disso, um caráter fortemente simbólico: ela explora o barro como matéria do feminino, fertilidade, maternidade, nascimento e morte, inscrevendo essas temáticas como experiência encarnada na própria manipulação da argila.

É nesse horizonte que a performance *Passagem* (1979) instaura um rito de corpo inteiro. Coberta de argila líquida, suas assistentes constroem em torno de seu corpo uma grande ânfora de barro cru (Figura 1). Diferente da argila modelada, restrita ao tato da mão, a argila líquida preenche os contornos do corpo inteiro, tornando-se uma superfície intermediária que não pertence inteiramente à matéria nem inteiramente ao sujeito. O vaso, forma ancestral e compartilhada, condensa desde sua construção uma rede de ações, saberes e presenças, e a autoria da obra se dilui no gesto coletivo que envolve múltiplos sujeitos.

Figura 1. Celeida Tostes, *Passagem*, 1979, fotografia. Cortesia Galeria Superfície.

A posição fetal no interior do vaso, enquanto ele se fecha em torno da artista, evoca a liminaridade que Nanã condensa no plano cosmológico. A dissolução da fronteira entre sujeito e matéria, entre forma e informe, entre emergência e reintegração é o que Bachelard (2003, p. 4) reconheceu como estrutura fundamental da imaginação material ligada à terra: “a casa, o ventre, a caverna trazem a mesma grande marca da volta à mãe”. O corpo que se enrola sobre si mesmo e se deixa envolver pela matéria habita precisamente esse espaço entre o acolhimento e o aprisionamento.

Desse ambiente escuro e úmido, Celeida rompe o vaso para sair e, ao fazê-lo, desfaz a forma do objeto que a continha. Algo análogo a esse gesto pode ser reconhecido no texto de Merleau-Ponty ao observar que “a posição absoluta de um só objeto é a morte da consciência, já que ela imobiliza toda a experiência” (2022, p. 109). O vaso selado seria exatamente isso: uma forma cristalizada, um objeto isolado de tudo que o gerou. Ao rompê-lo, Celeida recusa essa imobilização e devolve ao mundo o processo apreendido no interior do vaso.

Após essa experiência, registrou em palavras a intensidade da vivência:

Despojei-me
Cobri meu corpo de barro e fui.
Entrei no bojo do escuro, ventre da terra.
O tempo perdeu o sentido de tempo.
Cheguei ao amorfo.
Posso ter sido mineral, animal, vegetal.
Não sei o que fui.
Não sei onde estava. Espaço.
A história não existia mais.
Sons ressoavam.
Saíam de mim.
Dor.
Não sei por onde andei.
O escuro, os sons, a dor, se confundiam.
Transmutação.
O espaço encolheu.
Saí. Voltei. (Tostes, 2014, p. 52)

Passagem realiza a convergência entre as duas dimensões que o barro encarna ao longo deste artigo. A primeira é fenomenológica: o corpo que se implica na paisagem que não existe como objeto isolado, mas na experiência encarnada na constituição do mundo. A segunda é simbólica: ela se constitui no encontro entre o gesto e o mundo. O cheiro de barro nas mãos de Ponciá, já mencionado, convoca o avô sem representá-lo. O corpo de Celeida dentro do vaso atravessa a origem sem ilustrá-la. O simbólico é vivido, encarnado, e é precisamente daí que vem a sua força.

É aí que reside o caráter aglutinador do barro: por ser matéria concreta, resistente, tátil, pode ser veículo de conteúdo simbólico sem abstrair-se do corpo. O barro não ilustra o símbolo: é o lugar onde ele se encarna. Ele permite falar do sutil sem abandonar o presente, do ancestral sem abandonar o corpo, porque os mantém juntos, na mesma substância. É o barro de Nanã habitado pelo corpo vivo.

Figura 2. Celeida Tostes, *Passagem*, 1979, fotografia. Cortesia Galeria Superfície.

CONCLUSÃO

Este artigo propôs repensar a paisagem cultural como campo de relações vividas, para além de sua fixação em formas territoriais. O percurso desenvolvido revela que o barro, assim como a própria paisagem, não é passivo. Ele sustenta pertencimento em Antônio Bispo dos Santos e o nega em *Torto Arado*; acolhe o corpo na performance de Celeida Tostes e o marca pela ausência, como nas mãos de Ponciá.

É também concreto, resistente, tátil, e é precisamente por isso que pode carregar conteúdos simbólicos sem se abstrair de sua dimensão material. Essa qualidade, que consiste em manter juntos o tangível e o sutil, o corporal e o ancestral, é o que o constitui como operador para repensar a paisagem cultural como um conceito necessariamente fluido e em aberto.

Nesse sentido, o barro conflui com a noção de *anima mundi* desenvolvida por James Hillman (2013). Para Hillman, a alma não reside apenas no interior do sujeito, mas nas próprias coisas do mundo, nos objetos, nas imagens, na matéria. O mundo, assim, apresenta face, profundidade e apelo, e exige uma forma de escuta. Essa concepção desafia a separação moderna entre alma e mundo e nos convoca a participar das coisas não como observadores distantes, mas como corpos implicados em um processo que nos antecede e excede.

Essa perspectiva aprofunda a compreensão de paisagem como campo de relações em desdobramento, proposta por Tim Ingold (2022), e se alinha com Muniz Sodré ao sugerir que o mundo não é apenas dinâmico, mas dotado de interioridade própria, capaz de interpelar e devolver o olhar.

Se o problema da paisagem reside na tendência de ser limitada por sua configuração visível e territorial, o que este artigo propõe é uma ampliação desse conceito em direção a uma dimensão sensível e simbólica que lhe é constitutiva. A paisagem que Celeida desvela em *Passagem* é, nesse sentido, vasta e produtiva: abre-se no interior da matéria e do corpo, convocando origens, retornos e pertencimentos que desafiam os mecanismos de identificação de patrimônios tradicionais.

Ao romper o vaso para sair, Celeida restitui ao mundo aquilo que dele havia sido momentaneamente silenciado. Esse gesto pode ser compreendido, com James Hillman, como um retorno que não apenas devolve ao mundo o que dele foi retirado, mas transforma o modo de olhar: um segundo olhar, que reconhece nas coisas não apenas forma, mas presença.

É nesse segundo olhar que se propõe uma ampliação do conceito de paisagem cultural: uma paisagem que não está apenas no que se vê, mas no que se escuta. Nesse sentido, a paisagem torna-se interlocutora, e o que se estabelece entre ela e o sujeito não é apenas presença no território, mas o reconhecimento de uma vida que se dá em relação.

Isso implica deslocar os critérios de preservação da ênfase exclusiva na forma para a atenção às práticas, gestos e relações que sustentam a continuidade das paisagens. Como aponta Laurajane Smith, a fabricação patrimonial já ocorre em múltiplas escalas, nas histórias orais, nas heranças familiares, nas práticas comunitárias informais, ainda que o campo institucional permaneça, em grande medida, associado a critérios que privilegiam formas visíveis e duráveis.

É nesse intervalo, entre o que já se reconhece e o que ainda escapa ao reconhecimento, que se evidencia a necessidade de instrumentos capazes de acolher processos, modos de fazer e formas de habitar como dimensões centrais do patrimônio cultural. Nesse contexto, o barro se apresenta não apenas como matéria, mas como operador simbólico: um meio de tornar sensíveis e legíveis relações que, embora fundamentais, permanecem frequentemente fora do campo do visível.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Theodor. O ensaio como forma. *In: Notas de literatura I*. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 2003.

BACHELARD, Gaston. *Terra E Os Devaneios Do Repouso, A*. [S.l.]: Martins Fontes, 2003.

BENJAMIN, Walter. *O anjo da história*. Tradução: João Barrento. [S.l.]: Autêntica, 2022.

EVARISTO, Conceição. *Ponciá Vicêncio*. Rio de Janeiro: Pallas, 2017.

- GOUVÊA, Álvaro de Pinheiro. **Sol da terra: O uso do barro em psicoterapia**. [S.l.]: Summus Editorial, 2021.
- HILLMAN, James. **City & soul**. 2. ed. [S.l.]: Spring Publications, 2013.
- INGOLD, Tim. **Estar vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição**. [S.l.]: Editora Vozes, 2021.
- INGOLD, Tim. **Fazer: Antropologia, arqueologia, arte e arquitetura**. Tradução: Luiz Paulo Rouanet. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2022.
- JACOBI, Jolande. **Complexo, arquétipo e símbolo na psicologia de C.G Jung**. Petrópolis: Editora Vozes, 2021.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. **Fenomenologia da percepção**. Tradução: Carlos Alberto Ribeira de Moura. 5. ed. São Paulo: WWF Martins Fontes, 2022.
- PRANDI, R. **Mitologia dos orixás**. [S.l.]: Companhia das Letras, 2002.
- SANTOS, Antonio Bispo dos. **A terra dá a terra quer**. São Paulo, SP: Ubu Editora, 2023.
- SMITH, Laurajane. O discurso autorizado do patrimônio e a fabricação do Patrimônio Cultural em contextos contemporâneos. **Revista Confluências Culturais**, v. 12, n. 2, p. 122–135, 8 dez. 2023.
- SODRÉ, Muniz. **Pensar Nagô**. [S.l.]: Editora Vozes, 2021.
- TOSTES, Celeida. **Passagem**. 1979. 2 fotografias. Disponível em: <https://galeriasuperficie.com.br/artistas/celeida-tostes/>. Acesso em: 4 de ago. 2026.
- TOSTES, Celeida. **Passagem**. In: COSTA, Marcus de Lontra; SILVA, Raquel Martins (Orgs.). **Celeida Tostes**. Rio de Janeiro: Memória Visual - Fotografia, Produção Editorial e Preservação de Acervos Ltda, 2014.
- UNESCO. **Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention**. ParisWorld Heritage Center, 2025. Disponível em: <https://whc.unesco.org>. Acesso em: 4 ago. 2026
- VIEIRA JUNIOR, Itamar. **Torto arado**. São Paulo: Todavia, 2020.
- ZACHARIAS, J.; SILVA, F. **Orí Àse: A dimensão arquetípica dos orixás**. Petrópolis: Vozes, 2025.